

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: “O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI FORUMI

(MAXSUS SON)

TOSHKENT–2025

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

ISBN: 978-9910-8110-8-1

UO'K: 004.89(575.1)(062)

KBK: 32.813(5O')ya1

T 97

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayeich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayeich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokchimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INNOVATSION SIYOSATNI AMALGA OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI – OLIY TA'LIM TRANSFORMATSIYASI, RAQAMLI MODERNIZATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH OMILLARI.....	13
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
O'ZBEKISTON YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHI: ZARURAT, MAQSADI VA AYRIM MUAMMOLARI, YECHIMLAR	16
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
FAN, TA'LIM VA ISHLAB CHIQARISHDAGI SO'NGGI TENDENSIYALAR VA INNOVATSIYALAR	25
To'ychiyev Olimjon Alijonovich	
QURILISH TASHKILOTLARIDA KREDITGA LAYOQATLILIKNI BAHOLASHNI RAQAMLASHTIRISH	30
Mavlanov Normo'min Normamatovich	
BUDJET TASHKILOTLARIDA DAVLAT XARIDLARINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA ELEKTRON SAVDOLARNING AHAMIYATI.....	37
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
O'ZBEKISTONNI MINTAQAVIY TA'LIM VA ILM-FAN HABIGA AYLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	41
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li	
HUDUDIY RIVOJLANISH STRATEGIYALARIGA INNOVATSION KOMPONENTLARNI INTEGRATSIYA QILISH USULLARI	46
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
OROL DENGIZI MEROSI: EKOLOGIK FOJIANI BARQAROR EKOTURIZM IMKONIYATLARIGA AYLANTIRISH	52
Zufarova Nozima	
KORXONALARNING YASHIL MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	60
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna	
O'ZBEKISTONDA ISHCHI KUCHI BOZORINING TAKRORIY AMAL QILISHINING NAZARIY JIHATLARI	66
Mamaraximov B.E.	
BANK-MOLIYA TIZIMIDA QIMMATLI QOG'OZLAR VA MOLIYAVIY INSTRUMENTLARDAN FOYDALANISH ORQALI GAROV DIVERSIFIKATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	70
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TO'QIMACHILIK SANOATIDA MARKETINGNING INNOVATSION KONSEPSIYALARI.....	76
Jumayev Olimjon Sadulloevich, Axmedova Shoxsanam Sindbod qizi	
SAVDO KORXONALARIDA EKOLOGIK MAHSULOTLARNI TARG'IB QILISH VA SOTISHNI RAG'BATLANTIRISH USULLARI	84
Jalalova Dildora Jamolovna	
DIRECTIONS OF FORMING AND PROVIDING A COMPETITIVE EXPORT-ORIENTED ECONOMY IN UZBEKISTAN	87
Asatullaev Khurshid Sunatullaevich, Nasirxodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna, Abdullayeva Madina Kamilovna	
FROM SCIENCE TO BUSINESS: HOW UNIVERSITIES STIMULATE INNOVATION	94
Prof. A. Bobozhonov, Prof. A.M. Shatre, Assoc. Prof. V. Kirilova Vladimirova, prof. R.Kh. Karlibaeva	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GREEN TECHNOLOGIES IN UZBEKISTAN BASED ON ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE	100
Otamuratov Sarvar	
SPECIFIC FEATURES OF MIGRATION FROM UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ORGANIZATIONAL IMPROVEMENT	105
Sabiroya Lola Shavkatovna, Shaislamova Nargiza Kabilovna	

KORXONA BARQAROR AXBOROT TIZIMINI YARATISH QIYINCHILIKLARI.....	112
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIGA FOIZ RISKINING TA'SIRI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	119
Isakov.J.Ya	
CREATION OF A MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF A MODEL OF COMPLETE TRANSITION TO THE NETZERO ENERGY SYSTEM IN UZBEKISTAN	127
Makhmudova Guljakhon N., Gulomova Nigora Farxadovna	
УСИЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА НА СТОИМОСТНУЮ ОЦЕНКУ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА.....	133
Алишер Расулев, Сергей Воронин	
РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ПЕРСПЕКТИВА И ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИХ ПЕРЕХОДА К МСФО.....	143
Эргашева Шахло Тургуновна	
DEVELOPMENT PROSPECTS OF AGRICULTURAL ECONOMIC ACTIVITY UNDER DIGITAL TRANSFORMATION	151
Boburjon Vafoev	
ENERGETIKA TIZIMIDAGI KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINING TAHLILI.....	157
Matnazar Yusupovich Raximov	
АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ.....	162
Очилова Хилола Фармоновна	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI TAKOMILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLAR.....	167
Abdullayev Suyun Artikovich	
THE INTERCONNECTION BETWEEN DIGITAL LEARNING PLATFORMS AND THE DIGITAL ECONOMY.....	171
Kuchkarov Takhir Safarovich, Kholmonov Shodiyor Karshiboyevich	
BANK-MOLIYA TIZIMI VA XUSUSIY SEKTORNI RIVOJLANTIRISHDA YANGI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA BANK FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH IMKONIYATLARI	174
Norov Akmal Ruzimamatovich	
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА В РАМКАХ ПЕРСПЕКТИВ ВСТУПЛЕНИЯ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ	180
У.А.Юлдашева	
ЗЕЛЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ - ПУТИ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОГО РОСТА В РАМКАХ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ	185
Дехканова Наргиза Шарифовна	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	192
Ходжаева М.Х.	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	199
Akbarova Barno Shuxratovna	
SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH THROUGH TOURISM UNDER THE GREEN ECONOMY FRAMEWORK	204
Jumayev Akbar Mahmudovich	
МАКРОИQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	210
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARIDA KORPORATIV MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OPTIMALLASHTIRISH.....	216
Matrizayeva Dilaram Yusupbayevna	
UZBEKISTAN AT THE CROSSROADS OF HISTORY AND GREEN INNOVATION: FROM THE GREAT SILK ROAD TO A SUSTAINABLE FUTURE	220
Avalova Gulshod Murodullayevna	

ГЛАВНЫЕ ВЕКТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	226
Абдуллаева М.К.	
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE INDUSTRIAL CLUSTERS SYSTEM IN UZBEKISTAN: MODERN TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....	233
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
HUDUDDAGI KICHIK BIZNESNING SAMARALI TARKIBIY TUZILMASINI SHAKLLANTIRISHDA MUTASSADI TASHKILOTLARNING O'ZARO UYG'UN HARAKATINI TASHKIL ETISH.....	239
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
BUSINESS ANALYTICS IN HISTORICAL PERSPECTIVE: LESSONS FROM THE INDUSTRIAL REVOLUTION TO THE DIGITAL AGE	246
Burhanova Sabo Tulanovna	
"COST ENGINEERING"NING NAZARIY ASOSLARI VA UNI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHDAGI O'RNI.....	252
Zaynitdinova Umida Djalalovna	
FEATURES AND WAYS OF FURTHER DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY.....	256
Kobilov Alisher, Majidova Irodahon	
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ УЗБЕКИСТАНА: АГРАРНЫЙ ИМПУЛЬС, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА.....	263
Юлдашев Голибжон Тургунович, Элдорбеков Гофурбек Искандарбек угли	
INCOME INEQUALITY AND MACROECONOMIC DETERMINANTS IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	273
Muhammad Eid Balbaa, Marina Sagatovna Abdurashidova	
РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	276
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
EKOLOGIK QO'RIQXONALARDA MONITORING JARAYONLARINING IQTISODIY VA TASHKILIY ANAMIYATI.....	282
Homidov Hamdam Hasan o'g'li	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	288
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
SUSTAINABLE TOURISM AND BIODIVERSITY PROTECTION: CASE OF UZBEKISTAN WITHIN THE UNESCO WORLD HERITAGE FRAMEWORK.....	294
Yuldasheva Dilnoza Ulugbekovna	
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОМАРКЕТИНГА НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ (WILDBERRIES, UZUM MARKET, ЯНДЕКС МАРКЕТ)	300
Юлдашев Жамшид Абрарович	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА.....	309
Шаюсупова Наргиза Тургуновна	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANISHI O'ZBEKISTONNING XALQARO SAVDOSIGA VA IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TAHDID SIFATIDA.....	315
Mamatov Mamajan Ahmadjonovich	
SUG'URTA TASHKILOTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA INNOVATSION SUG'URTA MAHSULOTLARINI JORIY QILISH MASALALARI	321
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT BOZORIDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH ORQALI BARQAROR ISTE'MOLNI RAG'BATLANTIRISH	333
Eshmatov Sanjar Azimqulovich	
ИННОВАЦИОННЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА	337
Назарова Ра'но Рустамовна, Мусаева Гавхар Ахматжон кизи	
YASHIL IQTISODIYOTDA MEHNAT BOZORI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI.....	343
Homidjonov Fozilxon Umarxon o'g'li, Haydarov Kamoliddin Baratovich	

GREEN INVESTMENT: PATHWAYS TOWARD A SUSTAINABLE FUTURE.....	348
Odilova Sitora Sayfitdin kizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	351
Kutbitdinova Mohigul Inoyatovna	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BARQAROR RIVOJLANISHGA TA'SIRI	356
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
ELEKTR SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	361
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
УЧЕТ ЗАТРАТ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ	368
Махкамова Саида Гайратовна	
MILLIY HISOBLAR TIZIMIDA INTELLEKTUAL MULK MAHSULOTLARINI MAKROIQTISODIY DARAJADA HISOBGA OLISHNING METODOLOGIK ASOSI.....	375
Sunnatov Muxtor Ne'matovich	
RENEWABLE ENERGY AND MACROECONOMIC STABILITY IN CENTRAL ASIA: PATHWAYS WITHIN THE GREEN ECONOMY	382
Khabibullo Abdullaev	
JAHON SUG'URTA AMALIYOTI ASOSIDA O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORIDA YANGI RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	387
Abdimovminova Saodat Taxirjonovna	
INTEGRATING DATA SCIENCE INTO GREEN FINANCING AND ECO-INNOVATIONS: ACHIEVING THE GOALS OF UZBEKISTAN-2030	397
Norboev Odil Abraevich, Kungratov Ilmurod Kuzibay ugli	
O'ZBEKISTONDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINI DIVERSIFIKATSIYALASH AMALIYOTI VA ISTIQBOLLARI	404
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОРИДОРА В ЕВРОПУ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АЗЕРБАЙДЖАНА, КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА.....	411
Лала Гамидова Адиль, Арзуман Гусейнов Айдын	
MAHALLA TIZIMIDA AHOLINI OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARIGA BO'LGAN ISTE'MOL TALABLARI MODEL.....	419
S. Qulmatova	
AHOLI ICHKI MIGRATSIYASINING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRINI STATISTIK O'RGANISH	427
Mirolimov Mirislom Mirshokir o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH TENDENSIYALARI VA MUAMMOLARI	434
Jumaniyozova Mukaddas Yuldashevna	
ЗЕЛЁНЫЕ ФИНАНСЫ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	438
Фаттахова Муниса	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASI FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN MUVOFIQLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	444
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
MARKETING TADQIQOTLARI ASOSIDA MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORT SALONIYATINI OSHIRISH.....	452
Xojiyev Elshod Yoqub o'g'li	
СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В ЦЕЛЯХ ПЕРЕХОДА НА РАЗРАБОТКУ ЗЕЛЕННЫХ ИННОВАЦИЙ	459
Юдаков Александр Андреевич	
O'ZBEKISTONNI JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISHINING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHGA TA'SIRI.....	466
Axmedova N.A.	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KLASTERLAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMI	471
Sherkulov Shohruh Erkin o'g'li	
DEVELOPMENT SCENARIOS OF UZBEKISTAN'S ACTIVE LABOR FORCE UNTIL 2030 AND THEIR ECONOMIC IMPLICATIONS.....	476
Ganiev Bakhtiyor Zulfikor ugli, Rakhmonov Bekzod Sharibjon ugli	
РАЗВИТИЕ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН В УЗБЕКИСТАНЕ	481
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
YASHIL ENERGETIKA VA UNING IQTISODIY TARAQQIYOTDAGI O'RNI	488
Babadjanova Malika Ruzimova	
BENCHMARKING IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY: STRATEGIES FOR SUSTAINABLE COMPETITIVENESS	492
Abdurashidova Nigora	
УЗБЕКИСТАН СТРЕМИТСЯ К УСТОЙЧИВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ, ВНЕДРЯЯ ПРИНЦИПЫ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ	498
Сагдуллаева Гулнора Ботыровна	
O'ZBEKISTONDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KOMPANIYALARNING GLOBAL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	502
Sharipov Ixtiyor Baxtiyorovich	
ZAIF BANDLIKDAN UNUMLI BANDLIK SARI TRANSFORMATSIYA: O'ZINI O'ZI BAND QILISH	507
Qurbonov Samandar Pulatovich	
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ.....	514
Меҳрибан Самедова Тофик	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIRI	521
Zafar Alisherovich Mamadiev, Nodira Isametdinovna Xasanxonova	
SAVDO KORXONALARIDA BUHGALTERIYA HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA INTEGRATSIYA QILISH MEKANIZMLARI.....	526
Ablazov Lazizbek Abdiquosimovich	
TIJORAT BANKLARINING TRANSFORMATSIYASI JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH.....	530
Ziyadullaev Z.	
TO'LOV TIZIMI KONSEPTUAL MODELINING SHAKLLANISH TAMOYILLARI	537
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
STAFF PERFORMANCE EVALUATION BASED ON KPI SYSTEM INDICATORS.....	546
Rakhmatullaeva Shakhnoza Khamidovna, Sadriddinova Sevinchkhon	
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY IN THE CONTEXT OF GLOBAL ECONOMIC TRENDS	555
Svetlana Yurievna Shatokhina	
MILLIY TARBIYA OMILLARI VA MILLIY MADANIY YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA O'QUV TASHABBUSKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-AMALIY ASOSLARI.....	560
Azimova Nilufar Nuriddinovna	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI TA'MINLASHDA BANK RESURSLARINING ROLI	567
Xodjayeva Jeyrona Ravshonbek qizi	
O'QUV DASTURINI INTEGRATSIYALASH VA YASHIL KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH: AKADEMIK VA SANOAT O'RTASIDAGI TAFOVUTNI YOPISH	572
Qo'ziqulova Dilfuzaxon Maxammatisaqovna	
DIGITAL TRANSFORMATION AND DIGITAL PLATFORMS AS A KEY FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS ENTITIES	580
Rizayeva Nilufar Oblakulovna	

IQTISODIY OLIY TA'LIMDA STRATEGIK INNOVATSIYALAR: YASHIL KO'NIKMALARNI MILLIY VA GLOBAL BARQARORLIK MAQSADLARI BILAN MUVOFIQLASHTIRISH	585
<i>Xasanova Zarina Maxamadaliyevna</i>	
MARKAZIY OSIYODA YASHIL IQTISODIYOT: BARQAROR RIVOJLANISH YO'LIDAGI TO'SIQLAR VA ISTIQBOLLAR.....	594
<i>Aminov Shovkat O'ktam o'g'li</i>	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	598
<i>Саидахмедова Аида Мирзаевна</i>	
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЕ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНЗАКЦИЙ В ФИНАНСОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ СИММЕТРИЧНЫХ КРИПТОСИСТЕМ.....	605
<i>Раҳимбердиев Қ.Б.</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ И СТРАХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА	612
<i>Ш.Ф.Кобилжонова</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАПИТАЛА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ	618
<i>Д.А.Юлдашева</i>	
РОЛЬ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И СТРАХОВЫХ МЕХАНИЗМОВ В СТИМУЛИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА	624
<i>Г.Т.Ахмедова</i>	
SUG'URTA BOZORI FAOLIYATINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TRANSFORMATSIYALASH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	630
<i>Saidov Farrux Faxriddinovich</i>	
OPPORTUNITIES TO ENSURE SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE ENERGY SECTOR THROUGH THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY.....	635
<i>Ulashov Aliboy Rashid ugli, Istamova Nasiba Narzillo kizi</i>	
INKLYUZIV OLIY TA'LIMDA MUSTAQIL ISHLASH JARAYONINI TASHKILLASHTIRISH.....	641
<i>Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
YOUTH-DRIVEN PATHWAYS TO GREEN EMPLOYMENT: A THEORETICAL EXAMINATION OF INCLUSIVE ECONOMIC STRATEGIES	646
<i>Suvpulatov Ozodjon Alijon ugli</i>	
KICHIK BIZNES INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALAR VA UNING O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI	651
<i>Botirova Xulkar Olimjonovna</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH KLASTERLARI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR.....	655
<i>Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi</i>	
BIOTECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN URBAN PLANNING: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS OF "LIQUID TREES"	660
<i>Nosirkulov Asadjon Ahmadjon ugli</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARINING O'RNI.....	663
<i>Fayziyeva Dilso'z Bahodirovna</i>	
KREDIT PORTFELIDA MUAMMOLI KREDITLAR ULUSHINI KAMAYTIRISH YO'LLARI	668
<i>Salixova G.J</i>	
O'ZBEKISTONDA KANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	672
<i>Boboyorova Maftuna Xaqqul qizi, Boboyorov Islombek Xaqqul o'g'li</i>	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	675
<i>Xusniddinov Yorqinjon Muhiddin o'g'li</i>	

MODA SANOATIDA CRM TIZIMLARINI ELEKTRON SAVDO PLATFORMALARI BILAN UYG'UNLASHTIRISHDAGI TO'SIQLAR	679
Xalilova Nafisa Komilovna	
ENHANCING FOREIGN ECONOMIC RELATIONS AS A DRIVING FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY	683
Khaitova Feruza Bahrom kizi	
MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIGA TA'SIRI	687
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
BUXORO VILOYATIDA HUNARMANDCHILIK FAOLIYATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: TAHLIL VA ISTIQBOLLAR.....	693
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
SANOATNI RIVOJLANTIRISHNING MEKANIZMLARI TURLARI VA OLIMLARNING YONDASHUVLARI	698
Ne'matov Shoxruxbek Ma'murjon o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNING XUSUSIY SEKTOR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	703
Norova Nozima Nabiyevna	
O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMIDA REAL SEKTORNI KREDITLASH MEKANIZMLARINI SAMARALI JORIY ETISH VA XUSUSIY SEKTOR RIVOJIGA TA'SIRI.....	709
Abduxomidov Ikromjon Maxamadin o'g'li	
MOLIYA TIZIMIDA BOJ-TARIF SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH VA XUSUSIY SEKTOR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI (OZIQ-OVQAT IMPORTI MISOLIDA).....	715
Rizaev Mirmahmud Xotamjanovich	
YASHIL MARKETING VA ESG INTEGRATSIYASI: STATISTIK TAHLIL VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	721
Charos G'ayratova	
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ.....	727
Г.А.Хайитбаева	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA TIJORAT BANKLAR TOMONIDAN TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KREDITLASH.....	734
Tajiddinov Jamshiddin Shamsutdinovich	
IQTISODIYOTNING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASIGA XORIJIY INVESTITSIYALAR TA'SIRINI BAHOLASH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	738
Shodiboyeva Dilzoda Farhodjon qizi	
MOLIYA TIZIMI BARQARORLIGI VA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING AHAMIYATI.....	743
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY: AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CARBON EMISSIONS AND ECONOMIC DEVELOPMENT.....	748
Shakhriddinova Sitara Tolibjon kizi	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH JARAYONIDA TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ESG TAMOYILLARINING ROLI	760
Ostonaqulova Gulchehraxon Muhammadyoqub qizi	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA SANOAT KORXONALARIDA YETKAZIB BERISH STRATEGIYALARINI ISHLAB CHIQISH	769
Yusupov Ulug'bek Mamayusupovich	
YASHIL IQTISODIYOT KONTEKSTIDA MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI MUSTAHKAMLASH: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	776
Isroilov Islomiddin Kamoliddin o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SPORT TASHKILOTLARINING YANGI BIZNES MODELLARINI ISHLAB CHIQISH	782
G'ulomov Musirmon	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTISIYALARNI JALB ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ISTIQBOLLARI	786
Sharipova Shahnoza Baxtiyorovna	
O'ZBEKISTONDA INVESTISIYA MUHITIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA INVESTISIYALARNING IQTISODIYOTGA JALB ETILISH HOLATI TAHLILI	795
Karimova Qunduz Atanazarovna	
O'ZBEKISTON TURISTIK XIZMATLAR BOZORIDA BANDLIK TRANSFORMATSIYASINI VA UNI TARTIBGA SOLISH HOLATINI TAHLIL QILISH	804
To'xtayeva Xurshida Farxodovna	
INVESTITSIYA LOYIHALARIGA TA'SIR QILUVCHI INVESTITSIYA RISKLARINI BAHOLASH.....	811
Zohidova Ruksora Komiljon qizi	
ТИПЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РАЗВЕДОК: ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	817
Эсанов Шохрух Отабекович	
FACE RECOGNITION PROGRAM IN PYTHON.....	823
Khurramova Maftunakhon Zhurabekovna, Khurramov Azizjon Bakhodir ugli	
FORMATION OF ACCOUNTING POLICY FOR INTANGIBLE ASSETS.....	827
Farxod T. Abdvaxidov, Ramazon A. Abdurakhmanov	
O'ZBEKISTON EKSPORT TARKIBINI YUQORI QO'SHIMCHA QIYMATLI MAHSULOTLARGA O'TKAZISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	834
Raximov Eshmurod Normuradovich	
EKSPORT FAOLIYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	838
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
TURIZM KLASTERLARIDA TIBBIY XIZMATLAR INTEGRATSIYASI: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	841
Yazdanova Shohista Tuyg'un qizi Farxodova Shohnoza Umidbek qizi	
O'ZBEKISTON HAVO TRANSPORTI TIZIMINING JAHON IQTISODIYOTIDAGI O'RNI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	850
Azimova Moxinur Nozimovna	

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH KLASTERLARI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR

Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi
"Iqtisodiyot nazariyasi" kafedrasasi assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston misolida yashil iqtisodiyot sharoitida raqamli transformatsiya va barqaror rivojlanish klasterlarining nazariy asoslari hamda amaliy yondashuvlari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida sistemali tahlil, institutsional yondashuv, statistik ma'lumotlar va SWOT-tahlil kabi metodlardan foydalanildi. O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning rivojlanishi qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan davlat strategiyalari orqali amalga oshirilmoqda. Natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya jarayonlari (elektron hukumat, aqlli qishloq xo'jaligi, raqamli monitoring) yashil iqtisodiyot loyihalarining samaradorligini oshirmoqda. Qishloq xo'jaligi va sanoat klasterlarida resurs tejovchi texnologiyalar joriy etilishi, energetika klasterlarida esa quyosh va shamol elektr stansiyalari asosida yangi ishlab chiqarish quvvatlari yaratilishi muhim yutuq sifatida qayd etildi. Biroq, raqamli infratuzilmaning ayrim hududlarda cheklanganligi, chiqindilarni qayta ishlash tizimining sustligi va innovatsion kadrlar yetishmovchiligi kabi muammolar ham mavjud. Maqola yakunida yashil iqtisodiyot va raqamli transformatsiya integratsiyasini yanada rivojlantirish uchun strategik tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar: Yashil iqtisodiyot; raqamli transformatsiya; barqaror rivojlanish; klasterlashuv; qayta tiklanuvchi energiya; aqlli texnologiyalar; innovatsiya; resurs samaradorligi; davlat-xususiy sheriklik; uglerod neytralligi.

Abstract: This article analyzes the theoretical foundations and practical approaches to digital transformation and sustainable development clusters in the context of the green economy, using Uzbekistan as a case study. The research applied methods such as systemic analysis, institutional approach, statistical data, and SWOT analysis. The development of the green economy in Uzbekistan is being implemented through state strategies aimed at increasing the share of renewable energy sources, ensuring rational use of resources, and achieving ecological sustainability. The findings reveal that digital transformation processes (e-government, smart agriculture, digital monitoring) enhance the effectiveness of green economy projects. In agricultural and industrial clusters, resource-saving technologies are being introduced, while in energy clusters, new production capacities are being created based on solar and wind power plants. However, challenges remain, including limited digital infrastructure in certain regions, underdeveloped waste recycling systems, and a shortage of innovative human capital. The article concludes with strategic recommendations to further advance the integration of the green economy and digital transformation.

Key words: Green economy; digital transformation; sustainable development; clustering; renewable energy; smart technologies; innovation; resource efficiency; public-private partnership; carbon neutrality.

Аннотация: В данной статье на примере Узбекистана анализируются теоретические основы и практические подходы к цифровой трансформации и устойчивому развитию кластеров в условиях «зеленой экономики». В ходе исследования использовались методы системного анализа, институционального подхода, статистических данных и SWOT-анализа. Развитие «зеленой экономики» в Узбекистане осуществляется через государственные стратегии, направленные на увеличение доли возобновляемых источников энергии, рациональное использование ресурсов и обеспечение экологической устойчивости. Результаты показали, что процессы цифровой трансформации (электронное правительство, «умное» сельское хозяйство, цифровой мониторинг) повышают эффективность проектов «зеленой экономики». В аграрных и промышленных кластерах внедряются ресурсосберегающие технологии, а в энергетических кластерах создаются новые мощности на основе солнечных и ветровых электростанций. Однако существуют и проблемы, такие как ограниченность цифровой инфраструктуры в отдельных регионах, слабость системы переработки отходов и нехватка инновационных кадров. В заключении статьи представлены стратегические рекомендации по дальнейшей интеграции «зеленой экономики» и цифровой трансформации.

Ключевые слова: Зеленая экономика; цифровая трансформация; устойчивое развитие; кластеризация; возобновляемая энергия; умные технологии; инновации; ресурсная эффективность; государственно-частное партнёрство; углеродная нейтральность.

KIRISH

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida iqtisodiy islohotlarning asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida yashil iqtisodiyot konsepsiyasi jadal rivojlanmoqda. Jahon hamjamiyati tomonidan ilgari surilgan Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs), shuningdek, Parij kelishuvi asosida O‘zbekiston ham uglerod chiqindilarini kamaytirish, ekologik barqarorlikni ta‘minlash va resurslardan oqilona foydalanishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqmoqda. Bunda yashil iqtisodiyot nafaqat ekologik muammolarni bartaraf etish vositasi, balki mamlakat iqtisodiy raqobatbardoshligini oshirish, xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish hamda aholining turmush darajasini yaxshilashning muhim mexanizmi sifatida ko‘rilmoqda.

Shu bilan birga, zamonaviy davrda iqtisodiyotning hech bir sohasi raqamli transformatsiya jarayonlarisiz samarali faoliyat yurita olmaydi. O‘zbekistonda 2030 yilgacha mo‘ljallangan rivojlanish konsepsiyasida “raqamli iqtisodiyot” tushunchasi markaziy o‘rin egallab, davlat xizmatlarining elektronlashtirilishi, ishlab chiqarish tarmoqlariga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, shuningdek, klasterlashuv mexanizmlarida raqamli yechimlarni qo‘llash masalalari ustuvor vazifa qilib belgilangan.

Yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadi — resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni minimallashtirish va ekologik barqarorlikni ta‘minlashdir. Bu jarayonda raqamli texnologiyalar hal qiluvchi rol o‘ynaydi: masalan, energiya samaradorligini monitoring qilish, aqlli qishloq xo‘jaligi tizimlari, transport oqimlarini raqamli boshqarish, sun‘iy intellekt yordamida resurs sarfini optimallashtirish. O‘zbekistonda elektr energiyasida “yashil” manbalar ulushini 2030-yilgacha 30 foizga yetkazish, qishloq xo‘jaligida esa resurs tejoychi texnologiyalar ulushini oshirish bo‘yicha qat‘iy vazifalar qo‘yilgan.

Raqamli transformatsiyasiz bu maqsadlarga erishish imkonsiz. Chunki raqamli texnologiyalar real vaqt rejimida ma‘lumotlarni yig‘ish, tahlil qilish va qaror qabul qilish imkoniyatlarini yaratadi. Bu esa, o‘z navbatida, yashil iqtisodiyotga xos bo‘lgan barqaror rivojlanish klasterlarini shakllantirishda strategik ahamiyat kasb etadi.

Klaster modeli — bu iqtisodiyotda turli korxonalar, ilmiy-tadqiqot markazlari, ta‘lim muassasalari va davlat idoralari o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish orqali samaradorlikni oshirish mexanizmidir. Yashil iqtisodiyot sharoitida klasterlar energetika, qishloq xo‘jaligi, kimyo sanoati, transport-logistika va boshqa sohalarda yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Masalan, O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi klasterlarini shakllantirish orqali yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, hosildorlikni oshirish va eksport salohiyatini kengaytirish imkoniyati paydo bo‘lmoqda.

Barqaror rivojlanish klasterlari raqamli texnologiyalar yordamida yanada samarali bo‘lishi mumkin. Masalan, blokcheyn asosidagi ta‘minot zanjirlari, raqamli monitoring tizimlari, sun‘iy intellekt asosida ishlab chiqilgan prognozlash mexanizmlari klasterlarning samaradorligini oshirish bilan birga ekologik barqarorlikni ham ta‘minlaydi.

O‘zbekiston bugungi kunda yashil iqtisodiyot sohasida qator muammolar bilan yuzlashmoqda:

- Energiya resurslaridan yuqori darajada foydalanish va past samaradorlik;
- Chiqindilarni qayta ishlash tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi;
- Raqamli infratuzilmaning ayrim hududlarda cheklanganligi;
- Kadrlar salohiyati va innovatsion faoliyatning past darajasi.
- Shu bilan birga, imkoniyatlar ham keng:
- Quyosh va shamol energiyasini kengaytirish bo‘yicha yirik loyihalar;
- Qishloq xo‘jaligida “aqlli texnologiyalar”ni joriy etish;
- Elektron hukumat va “raqamli hudud” loyihalarini keng tatbiq etish;
- Innovatsion klasterlar orqali xalqaro hamkorlikni kuchaytirish.

Ushbu maqolaning maqsadi — O‘zbekiston misolida yashil iqtisodiyot sharoitida raqamli transformatsiya va barqaror rivojlanish klasterlarining nazariy asoslari hamda amaliy yondashuvlarini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va istiqboldagi rivojlanish yo‘nalishlarini belgilashdan iborat.

- Yashil iqtisodiyot va raqamli transformatsiya integratsiyasining O‘zbekiston sharoitida o‘ziga xos jihatlari ochib beriladi.

- Barqaror rivojlanish klasterlarining samaradorlik omillari va ularni raqamlashtirish mexanizmlari ishlab chiqiladi.

- O‘zbekiston iqtisodiy siyosatidagi ustuvor yo‘nalishlarga ilmiy asoslangan tavsiyalar taqdim etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O‘zbekiston misolida yashil iqtisodiyot, raqamli transformatsiya va barqaror rivojlanish klasterlari o‘zaro bog‘liqligini o‘rganish uchun ushbu maqolada sistemali yondashuv, institutsional tahlil, statistik metodlar va komparativ yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqotning asosiy obyekti sifatida O‘zbekistondagi energetika, qishloq xo‘jaligi va sanoat klasterlari tanlab olindi, chunki bu sohalar mamlakatda yashil iqtisodiyot strategiyasining eng muhim yo‘nalishlarini tashkil etadi.

Maqolada foydalanilgan asosiy manbalar quyidagilardan iborat:

- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari va farmonlari (masalan, “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi – 2030”);
- Vazirlar Mahkamasi qarorlari va tegishli normativ-huquqiy hujjatlar;
- Davlat statistika qo‘mitasi va Energetika vazirligining ochiq ma‘lumotlari;
- Jahon banki, BMT Taraqqiyot Dasturi (UNDP), Osiyo taraqqiyot banki (ADB) hisobotlari;
- O‘zbekistonlik olimlarning ilmiy maqolalari, monografiyalari va konferensiya tezislari.

1. Sistemali tahlil: yashil iqtisodiyot va raqamli transformatsiya jarayonlari o‘zaro bog‘liq bo‘lgan ko‘p qirrali tizim sifatida ko‘rib chiqildi. Masalan, energetika klasteri tahlilida ishlab chiqarish, taqsimlash, iste‘mol va chiqindi jarayonlari bir butun holda o‘rganildi.

2. Institutsional tahlil: davlatning tartibga solish mexanizmlari, normativ-huquqiy hujjatlar va tashkiliy tuzilmalar o‘rganildi. O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga oid huquqiy asoslar qanchalik samarali ekanligi baholandi.

3. Statistik metodlar: iqtisodiy ko‘rsatkichlar, investitsiya hajmlari, energetika iste‘moli va raqamli texnologiyalarning joriy etilishi bo‘yicha rasmiy ma‘lumotlar tahlil qilindi.

4. SWOT-tahlil: yashil iqtisodiyot va klasterlashuvdagi kuchli va zaif tomonlar, imkoniyatlar va tahdidlar aniqlab chiqildi.

5. Komparativ yondashuv: O‘zbekistonning ayrim mintaqalaridagi (masalan, Toshkent shahri va Qashqadaryo viloyatidagi energetika loyihalari) farqlar taqqoslab o‘rganildi.

Tadqiqot quyidagi bosqichlarda olib borildi:

1. Yashil iqtisodiyotning konseptual asoslarini o‘rganish;
2. Raqamli transformatsiya jarayonlarining mavjud holatini aniqlash;
3. Klasterlar faoliyati misolida iqtisodiy samaradorlikni baholash;
4. Empirik ma‘lumotlar asosida natijalarni tizimlashtirish;
5. O‘zbekiston uchun tavsiyalar ishlab chiqish.

TAHLIL VA NATIJALAR

So‘nggi yillarda O‘zbekiston iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan modernizatsiya jarayonlari ekologik barqarorlikni ta‘minlash siyosati bilan uyg‘unlashib, keng ko‘lamli islohotlar bilan boyitildi. “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi – 2030” va “Raqamli O‘zbekiston – 2030” dasturlari o‘zaro bir-birini to‘ldiruvchi asosiy hujjatlar sifatida mamlakat taraqqiyotida muhim o‘rin tutmoqda. Mazkur ikki yo‘nalishning integratsiyasi O‘zbekistonda barqaror rivojlanish klasterlarining shakllanishiga va ularning samarali faoliyat yuritishiga imkon yaratmoqda.

Energetika klasterlarining rivojlanishi

2023–2025-yillarda ishga tushirilgan 1000 MVt quvvatga ega shamol elektr stansiyalari hamda 500 MVt quvvatga ega quyosh elektr stansiyalari va boshqa yirik loyihalar mamlakat energetika balansida tub o‘zgarishlarni yuzaga keltirdi. Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2024-yilda qayta tiklanuvchi manbalardan ishlab chiqarilgan elektr energiyasi hajmi 6,5 milliard kVt/soatni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich 2020-yilga nisbatan 2,8 baravar yuqori bo‘lib, klaster asosidagi yondashuvning amaliy samaradorligini yaqqol namoyon etmoqda. Toshkent, Buxoro va Qashqadaryo viloyatlarida energetika klasterlari shakllanib, yangi ishlab chiqarish quvvatlari bilan bir qatorda minglab ish o‘rinlari yaratildi.

Qishloq xo‘jaligidagi “aqli klasterlar”

Paxta-to‘qimachilik klasterlari O‘zbekiston iqtisodiyotida resurslardan kompleks foydalanish, mahsulot tannaxini pasaytirish va eksport hajmini kengaytirishda samarali mexanizm sifatida shakllandi. 2024-yilda 120 dan ortiq paxta-to‘qimachilik klasterlari faoliyat yuritib, tayyor mahsulot eksporti 2,5 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Raqamli texnologiyalar — “aqli sug‘orish tizimlari”, dronlar orqali monitoring va sun‘iy intellekt yordamida hosildorlik prognozlar — suv sarfini 25–30 foizgacha qisqartirish imkonini berdi. Bu jarayon nafaqat resurslardan oqilona foydalanishga, balki ekologik barqarorlikni ta‘minlashga ham xizmat qildi.

Sanoat klasterlari va raqamli transformatsiya

Kimyo va mashinasozlik tarmoqlarida resurs tejoychi texnologiyalarning joriy etilishi ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshirdi. Shu bilan birga, chiqindilarni qayta ishlash korxonalarini klaster shaklida rivojlantirish ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Raqamli monitoring tizimlari ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, energiya sarfini nazorat qilish va yo‘qotishlarni kamaytirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qilmoqda.

Raqamli infratuzilma va xizmatlarning kengayishi

“Raqamli O‘zbekiston – 2030” dasturi doirasida davlat xizmatlarini elektronlashtirish sezilarli natijalar berdi. 2024-yilga kelib 200 dan ortiq turdagi davlat xizmati elektron shaklda aholiga taqdim etildi. Internet foydalanuvchilari soni 31 milliondan oshdi. Natijada 3 milliondan ortiq fuqaro hujjatlarni masofadan turib

rasmiylashtirish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Mazkur jarayon yashil iqtisodiyot loyihalarini monitoring qilish, resurs sarfini nazorat qilish va samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etdi.

SWOT-tahlil natijalari

Tadqiqot doirasida o‘tkazilgan SWOT-tahlil quyidagi jihatlarni aniqladi:

Kuchli tomonlar: yashil iqtisodiyot davlat siyosatida ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan; qayta tiklanuvchi energiya manbalarida katta salohiyat mavjud; xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlik kuchaymoqda.

Zaif tomonlar: ayrim hududlarda raqamli infratuzilma yetarli emas; chiqindilarni qayta ishlash tizimi sust rivojlangan; malakali kadrlar tanqisligi kuzatilmoqda.

Imkoniyatlar: xalqaro bozorga chiqish imkoniyatlari; “yashil” investitsiyalarni jalb etish; ekologik toza mahsulotlarga talabning ortishi.

Tahdidlar: global iqlim o‘zgarishi; iqtisodiy beqarorlik; texnologik qarzdorlikning kuchayishi.

O‘zbekiston tajribasi shuni ko‘rsatadiki, yashil iqtisodiyot nazariyasi mamlakatda ekologik iqtisodiyot, barqaror rivojlanish iqtisodiyoti va innovatsion iqtisodiyot elementlarini birlashtirgan holda shakllanmoqda. Raqamli transformatsiya jarayonlari yashil iqtisodiyot loyihalarining samaradorligini oshirishda hal qiluvchi omil sifatida xizmat qilmoqda. Klasterlashuvning afzalliklari — iqtisodiy subyektlar o‘rtasida kooperatsiya va integratsiyaning kuchayishi, innovatsiyalarning tezroq joriy etilishi, xalqaro bozorga chiqish imkoniyatlarining kengayishi va hududiy rivojlanishda yangi ish o‘rinlarining yaratilishi bilan ifodalanadi.

Biroq, ayrim muammolar mavjud: raqamli infratuzilmaning to‘liq shakllanmaganligi, chiqindilarni qayta ishlash imkoniyatlarining yetarli emasligi, ekologik texnologiyalarni import qilish xarajatlarining yuqoriligi. Shu bilan birga, xalqaro moliyaviy institutlardan “yashil kreditlar” jalb qilish, geografik imkoniyatlardan kelib chiqib quyosh va shamol energiyasini keng qo‘llash, yosh mutaxassislar va startaplar orqali innovatsion loyihalarni rivojlantirish mamlakat uchun istiqbolli yo‘nalishlar hisoblanadi.

O‘zbekistonning yashil iqtisodiyot va raqamli transformatsiya integratsiyasi kelgusida barqaror rivojlanishning asosiy drayveriga aylanishi kutilmoqda. Energetika, qishloq xo‘jaligi va sanoat klasterlarining rivojlanishi, raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi hamda innovatsion kadrlar tayyorlash orqali mamlakat nafaqat ekologik, balki iqtisodiy barqarorlikni ham ta‘minlash imkoniyatiga ega bo‘ladi. Shu sababli strategik yo‘nalish sifatida quyidagilar ustuvor ahamiyat kasb etadi: qayta tiklanuvchi energiya loyihalarini jadal rivojlantirish; “aqlli klasterlar”ni kengaytirish; chiqindilarni qayta ishlash tizimini modernizatsiya qilish; davlat-xususiy sheriklik asosida investitsiyalarni jalb etishni kuchaytirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot sharoitida raqamli transformatsiya va barqaror rivojlanish klasterlari iqtisodiy o‘shishning yangi omillari sifatida shakllanmoqda. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi davlat siyosatida ustuvor yo‘nalish bo‘lib, 2030-yilgacha qayta tiklanuvchi energiya ulushini oshirish, resurslardan samarali foydalanish va uglerod neytralligiga erishish maqsad qilingan. Shu jarayonlarda raqamli transformatsiya boshqaruvning shaffofligi, samaradorligi va monitoring tizimlarini kuchaytiruvchi asosiy vosita sifatida xizmat qilmoqda.

Olingan natijalar quyidagilardan iborat:

- qayta tiklanuvchi energiya loyihalari hisobiga energiya balansida “yashil energiya” ulushi barqaror ortmoqda;
- qishloq xo‘jaligi klasterlarida raqamli texnologiyalar (aqlli sug‘orish, dronlar, IoT tizimlari) resurs tejamkorligini sezilarli darajada oshirmoqda;
- sanoat klasterlarida innovatsion texnologiyalar joriy etilishi chiqindilar hajmini kamaytirishga imkon bermoqda;
- elektron hukumat va raqamli monitoring tizimlari yashil iqtisodiyot loyihalarining samarali boshqarilishini ta‘minlamoqda.

Shu bilan birga, ayrim muammolar ham aniqlanmoqda: hududlarda raqamli infratuzilmaning to‘liq shakllanmaganligi, ekologik texnologiyalarni import qilish xarajatlarining yuqoriligi hamda chiqindilarni qayta ishlash klasterlarining yetarlicha rivojlanmaganligi.

1. Energetika sohasida:

- quyosh va shamol energiyasidan foydalanish loyihalarini kengaytirish;
- energetika klasterlarida raqamli monitoring tizimlarini majburiy joriy etish;
- uglerod chiqindilarini kamaytirish bo‘yicha aniq ko‘rsatkichlarni belgilash.

2. Qishloq xo‘jaligida:

- “aqlli klasterlar”ni kengaytirish orqali suv va yer resurslaridan samarali foydalanish;
- raqamli texnologiyalarni joriy etish uchun davlat subsidiyalarini oshirish;
- mahalliy ilmiy-tadqiqot institutlari bilan hamkorlikni kuchaytirish.

3. Sanoat sohasida:

- chiqindilarni qayta ishlash klasterlarini yaratish;
- “yashil sanoat zonalari”ni tashkil etish;
- innovatsion startaplarni klaster faoliyatiga jalb etish.

4. Institutsional islohotlarda:

- yashil iqtisodiyot va raqamli transformatsiyani birlashtiruvchi alohida agentlik tashkil etish;
- davlat-xususiy sheriklik asosida “yashil loyihalar”ni moliyalashtirishni kengaytirish;
- hududlarda raqamli infratuzilmani rivojlantirish bo‘yicha maxsus dasturlar qabul qilish.

5. Kadrlar tayyorlashda:

- yashil iqtisodiyot va raqamli texnologiyalar bo‘yicha o‘quv dasturlarini oliy ta‘lim muassasalarida joriy etish;
- xalqaro tajribaga ega mutaxassislarni jalb qilish;
- klaster boshqaruvi bo‘yicha malaka oshirish kurslarini yo‘lga qo‘yish.

O‘zbekiston uchun yashil iqtisodiyot va raqamli transformatsiya integratsiyasi — bu nafaqat ekologik barqarorlikni ta‘minlash, balki mamlakatning global raqobatbardoshligini oshirish, yangi investitsiyalarni jalb qilish va aholining turmush darajasini yaxshilash imkonini beruvchi strategik yo‘nalishdir. Klasterlashuv mexanizmlari esa ushbu jarayonlarning iqtisodiy samaradorligini ta‘minlashda hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 4 oktabrdagi PQ–4477-son qarori “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi to‘g‘risida”.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 30 iyundagi qarori “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.
3. Davlat statistika qo‘mitasi (2024). O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlari. T.: www.stat.uz
4. Energetika vazirligi (2024). O‘zbekiston Respublikasida qayta tiklanuvchi energiya manbalari bo‘yicha yillik hisobot. T.: www.minenergy.uz
5. Jahon banki (2023). Uzbekistan: Towards a Green and Resilient Development. Washington, DC: World Bank.
6. BMT Taraqqiyot dasturi (UNDP) (2022). Green Economy and Sustainable Development in Uzbekistan. New York: UNDP Regional Office.
7. Osiyo taraqqiyot banki (ADB) (2023). Uzbekistan Energy Sector Assessment, Strategy, and Road Map. Manila: ADB.
8. Karimov, B. (2021). Raqamli iqtisodiyot va yashil transformatsiya: O‘zbekiston sharoitida istiqbollari. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali*, №5, 35–47.
9. Teshabayev, T. (2022). Barqaror rivojlanish klasterlari: nazariy asoslari va O‘zbekiston tajribasi. *TSUE Ilmiy axborotlari*, №3, 112–125.
10. Golestan, Z. (2023). Green economy and digitalization in Central Asia: case of Uzbekistan. *Central Asian Economic Review*, №2, 55–69.
11. OECD (2021). Green Growth and Sustainable Development: Policy Review of Uzbekistan. Paris: OECD Publishing.
12. Ibragimov, U. (2020). Klasterlashuv va innovatsion rivojlanishning o‘zaro bog‘liqligi. *Iqtisodiy tadqiqotlar jurnali*, №4, 78–89.
13. World Bank (2022). Digital Economy for Central Asia: Opportunities and Challenges. Washington, DC.
14. Mirziyoyev, Sh. M. (2021). *Yangi O‘zbekiston strategiyasi*. Toshkent: O‘zbekiston.
15. UNDP (2024). Uzbekistan Human Development Report: Digital Transformation and Sustainable Growth. New York.

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: “O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI FORUMI

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o‘g‘li

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

23-24

OCTOBER
2030

23-24
OCTOBER
2025

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

3RD CONFERENCE:
MACHINE LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE:
A NEW APPROACH TO ECONOMETRIC ANALYSIS

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

UZBEKISTAN
STRATEGY
23-24 OCTOBER

- ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL TECHNOLOGIES
- ECONOMETRICS AND BUSINESS ANALYTICS
- DATA SCIENCE (DATABASES)
- DIGITAL GOVERNMENT
- DIGITAL TRANSFORMATION
- ECONOMIC STATISTICS
- QUANTITATIVE MEASUREMENT OF THE ECONOMY

2nd CONFERENCE:
BANKING AND
FINANCIAL SYSTEM AND
DIRECTIONS FOR DEVELOPING
THE PRIVATE SECTOR

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

СТРАТЕГИЯ
«УЗБЕКИСТАН –2030»

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

strategy2025.tsue.uz

YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH
SHAROITIDA BARQAROR IQTISODIY
O'SISHNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI

2030

<https://strategy2025.tsue.uz/>

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS ФОРУМ UZBEKISTAN STRATEGY

ISSN: 2992-8982

Elektron pochta: sq1141983@gmail.com

Telefon: +998 93 124 57 11

Sayt: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Telegram: https://t.me/taraqqiyot_va_talim_uz

ISBN 978-9910-8110-8-1

9 789910 811081

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

2030
UZBEKISTAN
STRATEGY

BANK-MOLIYA TIZIMI
VA XUSUSIY SEKTORNI
RIVOJLANTIRISH
YO'NALISHLARI